

Dra.C Nohelia Yanet Alfonso Villegas

noheliay@gmail.com

Postdoctorada en Investigación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria en la Universidad Bicentenario de Aragua. Investigadora PEII "B".

Cómo citar este texto:

Alfonso Villegas NY. (2021). Las cibercomunidades de investigación. Una alternativa en tiempos de pandemia. REEA. No. 7, Vol II. Enero 2021. Pp. 100-112. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <http://www.eumed.net/rev/reea>

Recibido: 01 de febrero 2020.

Aceptado: 15 de septiembre de 2020.

Publicado: enero de 2021.

Indexada y catalogado por:

Título: Las cibercomunidades de investigación. Una alternativa en tiempos de pandemia.

Resumen: Garantizar la realización de investigaciones de mayor alcance, profundidad y múltiples miradas, requiere del empleo de técnicas grupales, que favorezcan la intercolaboración. Ahora bien, en la actualidad el mundo entero vive aislado físicamente, como medida de prevención de contagio frente al flagelo provocado por la pandemia del COVID 19, lo que implica el uso de alternativas virtuales para todas las áreas de la vida educación, trabajo, y entre ellas, la investigación, de allí que el artículo es producto de una investigación documental que tuvo como propósito analizar las cibercomunidades de investigación como una alternativa en tiempos de pandemia, concluyendo que estas ofrecen múltiples posibilidades investigativas por su ubicuidad, y ductilidad proporcionadas por las herramientas tecnológicas síncronas y asíncronas, que favorecen la interacción y participación activa de los ciberinvestigadores.

Palabras clave: *Cibercomunidades, Investigación, Pandemia.*

Title: The cyber communities of investigation. An alternative in pandemic times.

Summary: Ensuring that research of greater scope, depth and multiple perspectives is carried out requires the use of group techniques that favor inter-collaboration. Nowadays, the entire world lives physically isolated, as a prevention measure for contagion against the scourge caused by the COVID pandemic 19, which implies the use of virtual alternatives for all areas of life, education, work, and among them, the investigation, hence the article is the product of a documentary investigation that aimed to analyze research cyber communities as an alternative in times of pandemic, concluding that they offer multiple investigative possibilities due to their ubiquity and ductility provided by the synchronous and asynchronous technological tools, which favor the interaction and active participation of cyber researchers.

Key words: *Cybercommunities, Research, Pandemic.*

Título: As cibercomunidades de investigação. Uma alternativa em tempos de pandemia.

Resumo: Garantir a realização de investigações de maior alcance, profundidade e múltiplos olhares, requer do emprego de técnicas grupales, que favoreçam a intercolaboración. Agora bem, na atualidade o mundo inteiro vive isolado físicamente, como medida de prevenção de contágio frente ao flagelo provocado pela pandemia do COVID 19, o que implica o uso de alternativas virtuais para todas as áreas da vida educação, trabalho, e entre elas, a investigação, dali que o artigo é produto de uma investigação documentário que teve como propósito analisar as cibercomunidades de investigação como uma alternativa em tempos de pandemia, concluindo que estas oferecem múltiplas possibilidades inquiridoras por seu ubicuidad, e ductilidade proporcionadas pelas ferramentas tecnológicas síncronas e assíncronas, que favorecem a interação e participação ativa dos ciberinvestigadores.

Palavras chave: *Cibercomunidades, Investigação, Pandemia.*

Introducción.

En el ciberespacio las interacciones de comunicación ocurren mediante la escritura, algunas veces en forma de códigos y con frecuencia en diálogos escritos o prosa extensa. El ciberespacio, llamado algunas veces realidad virtual se refiere también a la capacidad de almacenamiento, a la provisión de grandes bases de datos (bibliotecas) de información que pueden accederse vía Internet. Los usuarios del computador se pueden comunicar por escrito con personas ubicadas en la habitación contigua o en lugares distantes, además de conectarse a bases de datos almacenadas en diferentes nodos de la Red, de allí que el ciberespacio es un contexto óptimo para el desarrollo de capacidades de escritura y actividades investigativas.

Las personas que se encuentran en el ciberespacio pueden crear identidades mediante la escritura, ya que las salas virtuales de conversación denominadas chats room, al igual los correos electrónicos, y las mensajerías síncronas como whatsapp y telegram implican escribir e investigar, permitiendo comunicarse con audiencias desconocidas y distantes.

De manera que el ciber espacio constituye un espacio colaborativo y de conversación, elementos que estimulan el desarrollo de la escritura y de la lectura convirtiéndose en un portal para la generación y gestión de la investigación y del conocimiento, en este contexto surge las cibercomunidades de investigación, las cuales toman especial relevancia en el contexto de la pandemia global, debido a las medidas de bio-seguridad tomadas por los gobiernos que obligan al distanciamiento social bajo el lema quédate en casa, lo que trae como consecuencia una potenciación y maximización del empleo de las tecnologías de información y comunicación (TICS) en donde las aplicaciones telefónicas (App) y las redes sociales son las de más frecuente empleo (RRSS). El artículo es producto de una revisión documental, el cual quedó estructurado de la siguiente manera: Introducción, ¿qué son las cibercomunidades?, las cibercomunidades de investigación, conclusiones, referencias.

¿Qué son las Cibercomunidades?

García, (2006); define las cibercomunidades como:

“grupos humanos que habitan en el ciberespacio utilizando una infraestructura telemática como soporte básico, ...los cuales poseen intereses comunes, interacciones y actividades compartidas, apoyo entre los miembros, protocolos sociales y recursos compartidos”.

Por su parte, Rheingold, (1993); citado por García, (2006); afirma que se trata de:

“agregados sociales que emergen de la red cuando suficientes personas llevan a cabo intercambios en línea por suficiente tiempo y con suficiente sentimiento humano para formar nexos de relaciones sociales en el ciberespacio”.

Su óptimo funcionamiento, de acuerdo al autor supra mencionado implica la delimitación clara de los fines y objetivos de la cibercomunidad, requisitos o condiciones para el ingreso y permanencia dentro de la misma, regulación del uso de las herramientas tecnológicas, respeto a la libertad de expresión de sus miembros. Las cibercomunidades no son solo personas reunidas en torno a un centro de interés afín, sino que estos grupos se caracterizan, según Wenger, (2004); por lo siguiente:

- Tienen un interés u objetivo común de mejora, definido y compartido por todos, lo que constituye el eje vertebrador.
- Este interés u objetivo fomenta la participación activa de todos y contribuye simultáneamente a la mejora de las relaciones interpersonales.
- Avanzan, de manera conjunta, en la construcción del conocimiento a partir de las aportaciones y experiencias de todos y esto conduce a una mejora de la propia actividad.

Al respecto, Wenger y Lave, (2015); aseveran que las cibercomunidades crean un nuevo conocimiento, que se construye ad hoc, desde su práctica y su experiencia, el cual es significativo para el grupo, y se elabora mediante interacción con los otros miembros de la comunidad en una relación de igualdad. Al respecto, Gairín, (2006); citado por Villegas y Alfonzo, (2017); propugna que la participación sea abierta, que funcione mediante estructuras horizontales, que avance en las innovaciones tecnológicas, que favorezcan aprendizajes flexibles y cambios institucionales.

Destaca, Sanz, (2010); que se trata de una actividad en la que los propios miembros deciden cómo y cuándo participar o dejar de hacerlo, por cuanto se reconocen como

miembros de la comunidad, en la que todos se sienten representados y esto fomenta la identidad corporativa, favoreciendo el trabajo colaborativo y cooperativo, la cual puede manifestarse en diferentes grados de implicación. En este orden de ideas, Wenger, (2004); menciona 3 elementos esenciales: (a) empresa conjunta, referida a la negociación de significados que lleva a cabo la comunidad sobre los aspectos que contribuyen a mejorar su praxis, (b) repertorio compartido, referido a los recursos, materiales, lenguaje y discurso que comparte y (c) compromiso mutuo, referido a la participación, implicación y compromiso de sus miembros.

Las Cibercomunidades de Investigación.

Al respecto, Salinas, (2003); citado por Villegas y Alfonzo, (2017); señala que se denominan cibercomunidades de investigación cuando su objetivo principal es poner en marcha proyectos de investigación conjunta de acuerdo con la filosofía de trabajo cooperativo mediante redes. En este sentido, quien escribe destaca la ductilidad de las cibercomunidades permitiendo conformarlas a nivel local, regional, nacional e internacional, de carácter multidisciplinario o entre un solo gremio por ejemplo las enfermeras, igual pueden agruparse estudiantes y docentes, o únicamente estudiantes de una misma carrera de diferentes universidades, por ejemplo, estudiantes de medicina de diferentes universidades venezolanas (UCV, UC, UNERG, UCLA, entre otros) ofreciendo una mejor perspectiva de la misma carrera de estudio y por ende valiosos hallazgos.

Por su parte, QuestionPro, (2020); señala que existen tres etapas para crear una cibercomunidad de investigación:

(a) la afiliación, la cual se lleva a cabo al inicio del proyecto de investigación, mediante la captación e inscripción de miembros, que puede tener carácter voluntario sin características específicas o que requieran el cumplimiento de algún requisito.

Cabe destacar que este proceso se debe repetir periódicamente para captar nuevos miembros, en virtud del retiro de otros miembros o de su falta de compromiso, este autor señala que al menos un 25% de los miembros no se involucra activamente en las actividades de investigación, por lo que es aconsejable contar con la cantidad suficiente de miembros para la consecución de los objetivos planteados, por lo que el autor propone un

mínimo de 30 miembros. Por cuanto, la cantidad de miembros de la cibercomunidad de investigación debe de reflejar las capacidades de análisis de la misma.

(b) la gestación, conducir a la participación a través de notificaciones móviles mediante whatsapp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y la integración a redes sociales;

(c) la moderación, inicia por dar a conocer a los miembros de la cibercomunidad las normas y roles de usuario, impulsando el respeto hacia los otros miembros así como a sus opiniones, favoreciendo la participación activa de los miembros.

Por su parte, Caceda (2020) añade las siguientes: (d) protocolo común, todos los miembros se comunican de forma homogénea para poder entenderse y evitar divisiones;

(e) interacción, es indispensable para la sobrevivencia de la cibercomunidad, puede ser libre, con o sin moderación. Este autor caracteriza las cibercomunidades señalando que solo son factibles en el ciberespacio, que su modelo de organización es típicamente horizontal y que se constituyen en tanto es un espacio a construir.

En este orden de ideas, Villegas y Alfonzo, (2017); afirman que las cibercomunidades de investigación “exigen que las actividades se redimensionen y se genere la necesidad de desarrollar e-herramientas propias, generar protocolos de trabajos de investigación basados en e-infraestructura y fortalecer la colaboración de los miembros de las redes de investigación”, estableciendo una especie de networking investigativo.

Por su parte, Tellez, (2002); citado por Villegas y Alfonzo, (2017); expone que el trabajo de campo en el ciberespacio se convierte en una práctica diferenciada, que requiere tejer una red de informantes, mediante la interacción y socialización con los sujetos seleccionados en el entorno virtual en el que se investigue, en la que el investigador tiene que potenciar de manera permanente el compromiso y la negociación en la medida que sortea la subjetividad e intersubjetividad.

De allí la necesidad y oportunidad de combinar diferentes medios para hacer investigación, tales como:

(a) **encuestas on line** mediante formularios google docs, groupsgoogle, los bots de telegram, twitter, instagram, facebook, o por whatsapp empleado doodle, pollie, poll-maker, voliz, poll for all, typeform, e-encuesta.com, questionpro;

(b) **entrevistas on line y grupos focales**, es decir, el intercambio de preguntas y respuestas entre dos o más personas, (entrevistador(es) e invitado(s), mediante messenger, zoom, google meet (permite crear grupos de conversaciones de hasta 100 personas), microsoft team, skype, entre otros, por su parte los blogs tienen su propia sección de entrevistas llamada bloggerview. En cuanto a los formatos de entrevista, existen tres posibilidades:

Escritas (off line)	Son las más sencillas, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. No requiere fijar un horario común si no que, simplemente, se realiza mediante el intercambiando de correos electrónicos (e-mails), por lo que no exige software o hardware para su realización, esta opción permite mejorar la redacción, cantidad y calidad de las preguntas y conocer mejor a los entrevistados.
Vídeo entrevistas (on line)	La relación con el entrevistado será mejor, mucho más cercana y genuina es interactiva y nuevas preguntas fluyen de correspondencia a las respuestas del entrevistado, permite el registro de la entrevista mediante la grabación, lo que permitirá oírla y repasarla cuantas veces sea necesario para extraer la máxima información de las respuestas orales y gestuales.
Podcast	Cualquier formato de audio (mp 3) entre ellos la app sound-cloud, ivoox,

Entre las herramientas tecnológicas para editar los videos de entrevistas se encuentran youtube editor, que permite mejorar el video, añadir efectos y subirlo directamente a youtube, por su parte, camtasia studio es un programa permite tanto la grabación, como la edición, resulta ideal porque permite grabar el audio al mismo tiempo que la pantalla, por lo que queda todo recogido en un único archivo. Para editar los podcasts el programa audacity, permite mejorar el audio, dejarlo limpio y realizar cortes. Además, también permite la grabación de audio en tiempo real, la conversión de formatos, edición de pistas múltiples, agregar efectos de sonido.

Por su parte, Guiteras, (2012); propone el empleo de la técnica pescar en el río (river sampling), que permite obtener informantes desde grandes bases de datos. En este orden de ideas Kozinets, (2015); plantea la netnografía como un método de investigación

interpretativa dirigido al estudio de las interacciones y experiencias que se manifiestan a través de las comunicaciones digitales e interacciones que fluyen a través de Internet: textuales, gráficas, de audio, fotográficas y audiovisuales, mediante el análisis de redes sociales.

Este autor destaca que los usuarios de internet que forman una comunidad en línea que revela información voluntariamente en línea de forma natural, incluidos detalles sensibles, no solicitados, lo cual puede ser aprovechado por el investigador para recopilar y clasificar de manera rápida los datos relevantes. Además, que permite investigar un gran número de persona, involucra al investigador como elemento clave en la recopilación y creación de datos; mediante la búsqueda de representaciones contextuales ricas de la experiencia vivida de la vida social en línea. En cuanto a programas gratuitos para procesamiento de la información se pueden mencionar los siguientes:

Datos cualitativos	NUD*IST	Gestión eficaz de datos no numéricos no estructurados con los procesos de indexación, búsqueda y teorización. ofrece un completo conjunto de herramientas para la rápida codificación, a través de tres fases llevadas cabo con el máximo rigor: exploración, gestión y análisis	https://nud-ist.softonic.com/?ex=MOB-609.2
	Winmax	Es una herramienta para el análisis de texto, robusta y fácil de manejar que puede ser usado bajo la teoría fundamentada "codificar y recuperar" incluso para los más sofisticados análisis textuales, utilizando procedimientos cuantitativos y cualitativos de forma combinada	http://www.grupowimax.com/descargas
	Maxqda	Análisis de datos cualitativos e investigación de métodos mixtos. Maxqda puede analizar todo tipo de datos: textos, imágenes, audios o archivos de video, páginas web, tuits, discursos, grupos focales, encuestas	https://es.maxqda.com/descargar
Datos Cuantitativos	Minitab	Paquete estadístico (análisis descriptivo, contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, ANOVA, análisis clúster), además de proporcionar un potente	https://www.minitab.com/es-mx/downloads/

		gráfico y de ofrecer total compatibilidad con los editores de texto, hojas de cálculo y bases de datos más usuales	
	R Commander	Resumen numérico: media, mediana, intervalos de confianza, cuartiles, percentiles Histogramas y tablas de frecuencia Diagramas de barras y sectores	https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ https://conceptosclaros.com/tutorial-r-commander/

En cuanto a ejemplos concretos de cibercomunidades de investigación, en el cuadro a continuación se presentan algunas encontradas en internet.

Asociación de Investigadores de Internet (AoIR)	Asociación académica dedicada al avance del campo interdisciplinario de los estudios de Internet	Red de recursos que promueve la investigación crítica y académica en Internet, independiente de las disciplinas tradicionales y las fronteras académicas existentes. La asociación es de alcance internacional.	http://aoir.org/
COVIFA	cibercomunidad de investigación con fines académicos	Tesistas, tutores y otros investigadores, para conformar un grupo de apoyo cuyas relaciones se dan principalmente en Internet	Propuesta de Ortiz y Remedios (2012)
Asociación de Investigadores e-salud	Proyecto colaborativo para la divulgación e impulso de la e-salud en España y a nivel internacional	Formación especializada en e-salud, networking y organización de eventos sanitarios	http://aiesalud.com/
Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las	Espacio de investigación en Ciencias de las Religiones	Promover un espacio común donde se permita intercambiar proyectos y estudios en los distintos ámbitos relacionados	https://ajicr.org/

Religiones		con el campo de las religiones.	
Red del Conocimiento del Centro de Investigaciones Internacionales (REDCEDINTER)	Conformada por investigadores del mundo, estudiantes y profesores	publicaciones científicas: revistas, libros y afines, asesoría, dirección y consultoría académica para investigadores, grupos de investigación, estudiantes, líderes empresariales y cualquier otra actividad que aborde el desarrollo científico en general, se constituye en un espacio académico, donde las investigaciones apuntan a un compromiso para la transformación social, económica y cultural en el mundo, y todas las actividades afines a la docencia, investigación y extensión	https://www.cedinter.com/
Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT)	Es un equipo transdisciplinar de investigadores de la transcomplejidad	Grupo de investigadores del más alto perfil académico y de diferentes áreas del saber, adscritos a distintas Universidades en Venezuela y el Mundo, reunidos con la finalidad de generar conocimientos transdisciplinarios para el abordaje de realidades sociales complejas, bajo una cosmovisión ontoepistemológica flexible, abierta y multivariada donde se incluyen diversidad de enfoques paradigmáticos	https://reditve.wordpress.com/
Nodo Investigación,	Espacio de aprendizaje	plataforma de investigación transdisciplinaria que permita la	https://nodoitcve.wixsite.com/misitio

Transcomplejidad y Ciencia		proyección académica de Venezuela, a través de la difusión de conocimiento como punto de integración, usando la alta producción académica y de científica de forma productiva	
CESPE	Red académica internacional	Es una red académica internacional con presencia en Venezuela que integra los conocimientos en materia de ciencias pedagógicas y de la educación, funciona como una comunidad de intercambio académico con sus relaciones basadas en un 90% de virtualidad.	https://cespecorporativa.org

Conclusiones.

Las cibercomunidades representan una alternativa muy provechosa en el contexto de un mundo globalizado, y en el contexto de la pandemia constituye la vía idónea para seguir investigando, entre sus bondades se pueden señalar las siguientes: participan personas de todo el país o incluso del mundo desde la comodidad de su hogar debido a la medida sanitaria mundial de quédate en tu casa, por cuanto el ciberespacio favorece la deslocalización y ubicuidad de los equipos de trabajo investigativo, permitiendo plantear grupos de discusión y debate eliminando las limitaciones geográficas y disminuyendo las limitaciones de tiempo, permitiendo el trabajo conjunto.

Permite la reflexividad y recursividad al favorecer el contacto permanente mediado por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) las cuales son versátiles, a fin de revisar, modificar, ajustar y contrastar los hallazgos e informes. A la par, los moderadores pueden tener conversaciones colaterales con participantes individuales e indagar con mayor profundidad en áreas de interés. Las personas suelen mostrarse menos inhibidas en sus respuestas y son más proactivas a expresar sus pensamientos con plenitud. El costo es mucho menos que el de las sesiones de grupo tradicionales.

Es innegable, que las medidas de distanciamiento social para contrarrestar la pandemia, también han traído como consecuencia una saturación del internet que produce un colapso de este que se manifiesta en la ralentización de la conexión, igualmente las telefónicas se encuentran colapsadas y de allí los frecuentes problemas de señal y de conectividad, los cuales se agravan en las zonas que tienen poca recepción y en los países que además tienen otros problemas relacionados con la mala conectividad como carencia de buenas repetidoras, inestabilidad del fluido eléctrico entre otros.

Es por ello, que se hace necesario alternar las vías on line y off line, planificar previamente la información antes de su envío y el establecimiento de horarios predeterminados para la comunicación, tomando además en consideración la diferencia de horarios entre los países, la cual por causa de la pandemia se ha vuelto indiscriminada recibiendo mensajes o preguntas en altas horas de la noche, así como democratizar la comunicación optando preferentemente por aquellas que ofrecen mayor facilidad de conexión tales como el whatsapp y el telegram, y considerar que siempre hay alternativas el distanciamiento social (físico) no implica aislamiento, se le dificulta escribir, envíe notas de voz, no tiene teléfono inteligente envíe mensajes de textos (sms), es tiempo de diversificarse, de reinventarse y sobre todo de ser resiliente.

Referencias bibliográficas.

- Arribas, B. y Conchi, R. (2017). La comunidad de práctica TutorIC: una propuesta de desarrollo profesional para los tutores de prácticas. Documento en línea. Disponible en http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/sicele/
- Caceda, M. (2020). Comunidades Virtuales. Documento en línea. Disponible en: <https://monicacacedaquispe.atavist.com/>
- Cervera, I. (2019). Las mejores herramientas para hacer entrevistas online y captar público en tu web. Documento en línea. Disponible en: <https://negokai.com/>
- Daiute, C. (2003). El Ciberespacio: un nuevo ambiente para aprender a escribir. Documento en línea. Disponible en: <http://eduteka.icesi.edu.co/>
- García, L. (2006). Cibercomunidades. Documento en línea. Disponible en: <http://e-spacio.uned.es/>
- Guiteras, X. (2012). River sampling. Documento en línea. Disponible en: <https://www.investigacionmercados.es/>

- Kozinets, R. (2015). Netnografía: Redefinición. London: Sage.
- QuestionPro (2020). Comunidad de investigación online. Documento en línea. Disponible en: <https://www.questionpro.com/>
- Ortiz, L. y Remedios, M. (2012). Modelo de comunidad virtual de investigación con fines académicos (COVIFA): una aproximación teórica. Documento en línea. Disponible en: <https://www.researchgate.net/>
- Romero, G. (2020). Cómo hacer entrevistas online. Documento en línea. Disponible en: <https://www.ciudadano2cero.com/>
- Sanz, S. (2010). Comunidades de Práctica. Documento en línea. Disponible en: <https://www.tdx.cat/bitstream>
- Villegas, C. y Alfonzo, N. (2017). Las Cibercomunidades de Aprendizaje. Una Alternativa en el Desarrollo de la Transcomplejidad. Caso Redit. Educ@ción en Contexto, Vol. III, N° 6, Julio-Diciembre. Maracay: UNA
- Wenger, E. (2004). Comunidades de Practica: Aprendizaje, Significado e Identidad. España: Paidos
- Wenger, E. y Lave, J. (2015). Las Comunidades de Práctica. Documento en línea. Disponible en: <http://www.pent.org.ar/>